

TECHNICAL SCIENCES

УДК 629.73

Цуканова Алиса Олеговна,
кандидат физико-математических наук,
кафедра математической физики и дифференциальных уравнений,
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»,
проспект Победы, 37, 03056, Киев, Украина,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0049-3733>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13354328>

ЗВЕЗДА БЕССТРАШНОГО ИНЖЕНЕРА-ПИЛОТА ИЗ ОДЕССЫ

Tsukanova Alisa Olegovna,
Candidate of Physics and Mathematics,
Department of Mathematical Physics and Differential Equations,
National Technical University of Ukraine
«Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute»,
Pobedy Avenue, 37, 03056, Kiev, Ukraine,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0049-3733>

STAR OF ONE FEARLESS ENGINEER-PILOT FROM ODESSA

Аннотация

«Человек с душою Икара», «академик спорта», «сказочный герой Одессы» – так называли Сергея Исаевича Уточкина, ставшего еще при жизни легендой. Его неудержимой страстью был сначала велосипед, потом мотоцикл, автомобиль и авиация.

Abstract

«A man with soul of Icarus», «academician of sports», «fairy-tale hero of Odessa» – this was the name of Sergei Isaevich Utochkin, who became real legend during his lifetime. First his uncontrollable passion was bicycle, then motorcycle, automobile and, finally, aviation.

Ключевые слова: авиация, воздухоплавание, Уточкин.

Key words and phrases: aviation, aeronautics, Utochkin.

Введение. «Я познакомился с ним на Большом Фонтане летом 1904 года и с тех пор больше не мог себе вообразить Уточкина без Одессы и Одессу без Уточкина», – писал Александр Иванович Куприн. Действительно, это был замечательный человек, выдающийся спортсмен и величайший авиатор.

Среднего роста, на крепких ногах, длиннорукый, рыжеволосый, в веснушках. Усы и бороду брил, носил пробор, что придавало ему сходство с

цирковым артистом или жокеем. Был некрасив, но очарователен. Если влюблялся, то безумно. Он был лучшим футболистом, фехтовальщиком, яхтсменом, боксером, конькобежцем, пловцом, парашютистом, велосипедистом и мотоциклистом. Как велосипедист он был вне конкуренции, а что касается автомобиля, то он на машине съехал по Потемкинской лестнице с Приморского бульвара в порт.

Рис. 1. Уточкин на треке

Рис. 2. Уточкин с велогонщиком-рекордсменом Вуди Хэдспетом

Речь идет о Сергее Уточкине – любимце одеситов, спортсмене и авиаторе. О звезде Уточкина, феномене его падений и взлетов пойдет речь в работе.

Основная часть. В Одессе сделана запись от 30 июля 1876 года: «У купца Исаия Кузьмина сына Уточкина и Аустиньи Стефановны родился сын Сергей».

Он был отчаянным, не зря его манило небо... Однажды, доставая с крыши мяч, Сережа сорвался вниз и упал в бочку с водой. Это падение стоило бы ему жизни, если бы слуга не заметил пару торчавших из бочки ног... «А не полететь ли на крыле

мельницы?» С первого захода не удержался, упал. Во второй раз, вцепившись в брусья, мальчишка взлетел и сделал пару кругов, испытав ни с чем не сравнимое наслаждение. Это был первый полет и первое падение. Но ощущение этого полета осталось на всю жизнь...

В мае 1907 года в Одессу приехал аэронавт Витолло. Вскоре Уточкин в качестве пассажира уже поднимался с ним в воздух. Потом, купив воздушный шар, начал совершать полеты сам, побывал в Каире, Александрии. Уточкина тянуло взлететь на аппарате тяжелее воздуха, но вначале он решил заняться планеризмом.

Рис. 3. Уточкин катает на воздушном шаре пассажиров, включая Куприна

Уточкину хотелось поучиться летному делу во Франции, ставшей к тому времени столицей авиации. Собрав десять тысяч франков, он уехал в Париж. «Ждите Уточкина с неба!» – крикнул он на вокзале провожающим его друзьям. В Париже он устроился слесарем на завод, где собирались авиаторы «Гном». Уточкин привез из Парижа моторы, детали, чертежи, решил сам строить самолет. Дело пошло на лад, но финансы закончились. Авиатор потратил на строительство все свои накопле-

ния. Моноплану Уточкина не суждено было взлететь: маломощный мотор не мог поднять в небо самолет.

Весной 1910 года Уточкин стал очевидцем полета на аэроплане «Фарман» авиатора Михаила Никифоровича Ефимова. До Ефимова в небо поднималось много авиаторов. Но это был первый полет русского авиатора. «На ипподроме Бегового Общества состоялся единственный полет всемирного рекордсмена Ефимова на аэроплане. Наши дети и

внуки, для которых летание людей по воздуху будет делом обычным, как езда на трамвае, не поймут наших восторгов».

«Фарман» выкупил одесский барон Иван Спиридонович Ксидиас. Через неделю Уточкин выпросил у него разрешение покорить небо на «Фармане». На рассвете 15 марта Сергей вывел машину из ангара, забрался на пилотское сиденье. Вокруг виднелись препятствия: канавы, заборы, постройки. «Здесь нельзя было пробовать лететь, –

рассказывал Уточкин, – здесь надо было сразу начать летать». Полет не был удачным, но ведь это был экспромт.

Уточкин стал вторым русским авиатором. Первопроходцем был Ефимов, но Уточкин был азартней и стал любимцем и «главным летчиком». От Ефимова он отличался тем, что, в отличие от первого, прошедшего профессиональную подготовку, Уточкина летать никто не учил – он осваивал воздушный корабль на вдохновении и желании летать.

Рис. 4. Уточкин на аэроплане системы «Фарман»

31 марта в Одессе состоялся экзаменационный полет Уточкина на звание пилота-авиатора. Члены комитета Одесского аэроклуба предложили Уточкину выполнить «восьмерку». Поднявшись на высоту тридцать метров, авиатор сделал поворот и продержался в воздухе три минуты. Он получил грамоту на звание «пилота-авиатора», позже – международное пилотское свидетельство «бреве».

Его первые показательные полеты состоялись в Киеве в апреле 1910 года. Киевляне до приезда Уточкина не видели летящего аэроплана. Константин Георгиевич Паустовский вспоминал много лет спустя: «Неуклюжая коробка с треском поднялась над забором и полетела. В коробке сидел, вытянув ноги в тупоносых ботинках, огненно-рыжий человек в соломенном канотье – Уточкин. Толпа кричала: «Браво, Уточкин!» Бесстрашие Уточкина поражало. Описывая над полем круги, он высоко не поднимался, но временами закладывал виражи.

В июне 1910 года в Варшаве были устроены авиационные состязания. В нем принимали участие иностранные пилоты и Уточкин. Когда другие авиаторы, опасаясь ветра, отсиживались в ангарах, Уточкин выводил свой «Фарман» и летал в одиночку. В августе 1910 года он испытывал самолеты на заводе в Москве, достроил самолет-биплан по типу «Фармана», на котором совершил полеты над Одессой и морем. 21 сентября в состязаниях на точность спуска первый приз был у Уточкина. 22 сентября в борьбе на продолжительность он занял второе место, в состязаниях на высоту – третье. В состязании на точность посадки на палубу корабля Уточкин был вторым. Сергей Исаевич посадил свой

аэроплан в восьми метрах от центра, а Ефимов – в пяти.

Мастерство владения двукрылой машиной Уточкин демонстрировал и за пределами страны. В начале 1911 года он совершил полеты в Греции и Египте. «Аэроплан над пирамидой Хеопса! Века отделяют эти создания человечества... Над памятниками фараонов носится создание XX века, в ней сидит одессит!»

Клетчатое пальто, котелок... В полете бравировал – управляя аэропланом, курил сигару. В начале июля 1911 года, отметив в Одессе сотый полет, Сергей Исаевич поспешил на север, чтобы принять участие в перелете Петербург-Москва. В день старта подул ветер, пошел дождь, авиаторы отказывались лететь. Но Уточкин заявил, что полетит. С криком: «Еду чай пить в Москву. Прощайте!» – взвился в небо. Однако попить чаю ему не удалось.

Летчики ориентировались по железной дороге, обзора из-за непогоды не было никакого. У Уточкина вначале все шло нормально. Однако вскоре забарахлил мотор. Кое-как отремонтировав аэроплан, Уточкин продолжил путь. Однако счастье Уточкину не улыбнулось. Через час после старта его летательный аппарат попал в «болтанку». Аэроплан бросило вниз. Самолет врезался в берег реки, Уточкин успел выпрыгнуть из машины, но был задет крылом и без чувств упал в воду. Пилот утонул бы, не окажись неподалеку крестьянин. Повреждения, полученные Уточкиным, оказались серьезными.

С тех пор что-то изменилось в жизни пилота. Неудачи стали преследовать Уточкина. Весной 1912 года он приехал в Петербург. 13 мая, пытаясь

взлететь с Невы на «Фармане» с поплавками, Уточкин столкнулся с лодкой.

Падение С. И. Уточкина съ аэроплана.
(На фот. снимкѣ изображ. моментъ паденія).

Рис. 5. Неоднократно аэропланы Уточкина терпели крушение во время полетов

Слава «короля воздуха» блекла. Он пристрастился к наркотикам. Утром 26 июня 1913 года Уточкин ворвался в Зимний дворец и потребовал от швейцара доложить Николаю II о приходе авиатора. Дальше подъезда его не пустили. «Я – гений, гений! – кричал Уточкин. – Пустите!» Его доставили в больницу.

Осенью 1913 года Сергей Исаевич вышел из лечебницы. Он просился на фронт, в авиацию. Но кто слушал сумасшедшего? Зимой 1915 года Уточкина с воспалением легких положили в больницу.

Там он и умер в первый день Нового 1916 года. Какая была причина смерти – остается тайной: кровоизлияние в мозг или передозировка наркотиками. «Забывтый всеми, – писали газеты, – скончался герой авиации». Ему шел сороковой год...

Выводы. Бесстрашный романтик, влюбленный в солнце, море и небо. Невзирая на роковое падение, звезда Уточкина ярко светит как на Родине, так и вне ее. Его именем названа улица в Санкт-Петербурге, старейший кинотеатр «Уточкин» в самом сердце Одессы – на улице Дерибасовской.

Рис. 6. Памятник Уточкину в Одессе

Рыжий весельчак – любимец одесситов, азартный покоритель небес, имя которого не угасает.

Список литературы

1. Краткий курс истории. Сергей Уточкин [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://histrf.ru/read/articles/kratkii-kurs-istorii-sierghiei-utochkin>
2. Сергей Уточкин. Блеск и нищета главного экстремала Российской империи [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://buzina.org/golos-naroda/1793-sergey-utochkin.html>
3. Сергей Уточкин: покоритель трех стихий [Электронный ресурс] / Режим доступа:

<https://ratnik.tv/articles/science/sergey-utochkin-pokoritel-tryekh-stikhiy/>

4. Уточкин Сергей Исаевич. Первый авиатор Одессы [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://odesskiy.com/u/utochkin-sergej-isaevich.html>